

EVFEMIZM VA TABU FENOMENLARI (YAPON VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA)

O.F. Achilova

DSc., Samarqand davlat chet tillar instituti
O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18412658>

ANNOTATSIYA

Maqolada evfemizm va tabu fenomenlari yapon va o‘zbek tillari misolida qiyosiy tahlil qilinadi. Tabu ijtimoiy-madaniy cheklov sifatida, evfemizm esa shu cheklov sharoitida ma‘noni yumshatib, muloqotda hurmat va odob me‘yorlarini saqlashga xizmat qiluvchi leksik strategiya sifatida izohlanadi. Yapon tilida evfemizasiya hurmat-ierarxiya va hurmatni saqlash tamoyillari bilan, o‘zbek tilida esa hayo va hurmat kategoriyalari bilan bog‘liq ekani misollar asosida ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: tabu, evfemizm, qiyosiy tahlil, yapon tili, o‘zbek tili, nutq madaniyati, nutq, ifoda.

Til jamiyatning madaniy, ma‘naviy va ijtimoiy me‘yorlarini ifoda etuvchi murakkab tizim bo‘lib, unda ayrim voqeliklarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri nomlash va ochiq ifoda etish ayrim cheklovlarga ega. Ana shu cheklovlar tizimida tabu va evfemizm fenomenlari muhim o‘rin tutadi. Ular inson nutqida odob-axloq me‘yorlaridan chetlangan, suhbat jarayoni uchun hijolatli va qo‘rqinchli, shuningdek, ijtimoiy jihatdan noqulay deb baholangan tushunchalarni estetik usulda ifoda etish masalasi bilan bog‘liqdir.

Evfemizmlar bevosita tabular bilan o‘zaro rishtalarga ega. Tabu atamasi ilk bor Polineziya madaniyatida “aqiqlangan” ma‘nosida qo‘llanilgan bo‘lib, keyinchalik antropologiya va tilshunoslikka kirib kelganligi haqidagi ma‘lumotlar manbalarda qayd etilgan. Lingvistik tabu deganda jamiyat tomonidan ochiq tilga olinishi ma‘naviy, diniy yoki ijtimoiy sabablarga ko‘ra ma‘qullanmaydigan so‘zlar, ifodalar va mavzular tushuniladi. Tabu ko‘pincha o‘lim, kasallik, jinsiy hayot, fiziologik jarayonlar, ijtimoiy maqom va diniy e‘tiqod bilan bog‘liq sohalarda namoyon bo‘ladi. Ushbu cheklov so‘zlovchi nutqida nazarda tutilgan obyektни eksplitsit tarzda nomlashni taqiqlab, alternativ ifodalar paydo bo‘lishiga zamin yaratadi.

Evfemizm esa tabu yoki salbiy baholangan so‘z o‘rniga yumshoq, neytral yoki madaniy jihatdan maqbul ifodaning qo‘llanilishi hisoblanadi. Evfemizm tabuni bekor qilmaydi, balki uni lingvistik jihatdan niqoblaydi va estetik sayqal beradi. Uning asosiy vazifasi muloqotda hurmatni saqlash, salbiy ta‘sirni yumshatish va ijtimoiy muvozanatni ta‘minlashdir. Shu ma‘noda evfemizm nutqning pragmatik jihati bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, suhbatdoshning yoshi, maqomi va vaziyat xususiyatlarini inobatga oladi.

Yapon tili tabu va evfemizmlarga juda boy tillardan biri hisoblanadi. Bu holat yapon jamiyatidagi ierarxiya, hurmatni saqlash tamoyillari bilan izohlanadi. Masalan, o‘lim mavzusi yapon tilida kuchli tabulashgan bo‘lib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri 死ぬ (shinu – o‘lmoq) fe‘lini qo‘llash ko‘p hollarda muloqotdoshlarga nisbatan o‘ta qo‘pol munosabat sifatida qabul qilinadi. Uning o‘rniga 亡くなる (nakunaru – vafot etmoq) yoki 逝去する (seikyo suru – olamdan o‘tmoq) kabi evfemistik ifodalarga murojaat qilinadi. Masalan, 祖父は昨年亡くなりました (Bobom o‘tgan yili vafot etdilar) gapida evfemizm hurmat va madaniy me‘yorni ta‘minlash maqsadida faollashgan.

Kasallikka oid ifodalar ham yapon tilida evfemizasiya qilinish holatlari ko'p uchraydi. Masalan, 癌 (gan – rak) so'zi ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri tilga olinmasdan, 大きな病気 (ookina byouki – og'ir kasallik) kabi yumshoq ifoda bilan almashtiriladi. Ushbu vaziyat bemorning ruhiy holatini inobatga olish va salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadiga xizmat qiladi. Shu kabi, ishdan bo'shatish ma'nosida 解雇する (kaiko suru) o'rniga 退職していただく (taishoku shite itadaku – ishdan chiqishlarini so'rash) kabi evfemistik shakl qo'llanilishi ham yapon ishbilarmonlik nutqiga xos usullardan biri hisoblanadi.

O'zbek tilida ham tabu va evfemizmlar milliy an'analar, hayo va hurmat kategoriyalari bilan chambarchas bog'liq. Ayniqsa o'lim mavzusi o'zbek jamiyatida yuqori darajada tabulashgan bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri "o'ldi" so'zini ishlatish ko'p hollarda madaniy jihatdan maqbul hisoblanmaydi. Shu sababli "vafot etdi", "olamdan o'tdi", "dunyodan ko'z yumdi" kabi evfemizmlar qo'llanadi. Masalan, *U kishi kecha vafot etdilar* jumlasining uslubiy ta'siri ancha muloyim ohangda ifodalanadi.

Shuningdek, homiladorlik holatini bildirishda ham o'zbek tilida evfemizmlar faol ishlatiladi. Odatda "homilador" so'zi o'rniga "og'ir oyoq", "yukli" kabi iboralarga murojaat qilish odob doirasida hisoblanadi. Shuningdek, fiziologik jarayonlarga oid ayrim so'zlarni ochiq aytishdan chetlanish, jinsiy hayotga doir mavzularni implitsit tarzda ifoda etish o'zbek nutq madaniyatining o'ziga xos jihatlaridandir. Ushbu holat evfemizmlar ijtimoiy munosabatlarda muvozanat va hurmatni saqlashga xizmat qiladi.

Yapon va o'zbek tillari misolida o'tkazilgan qiyosiy tadqiqot tabu va evfemik vositalarning umumiy lingvistik tabiatga ega ekanini, biroq ularning qo'llanish xususiyatlari milliy madaniy mentalitet orqali belgilanishini ko'rsatadi. Yapon tilida evfemizmlar ko'proq ierarxik munosabatlar va hurmat darajasiga bog'liq bo'lsa, o'zbek tilida ular asosan hayo, odob va an'anaviy qadriyatlarga tayanadi.

Tilshunoslikda evfemizmlar faqat statik birliklar sifatida emas, balki doimiy harakat va o'zgarishda bo'lgan dinamik hodisa sifatida ham qaraladi. Ya'ni muayyan davrda muloyim, ijtimoiy jihatdan maqbul hisoblangan evfemik ifodalar vaqt o'tishi bilan keng qo'llanish natijasida o'zining yumshatuvchi, niqoblovchi funksiyasini susaytiradi yoki butunlay yo'qotadi. Natijada bunday birliklar yana ilk tabulashgan ma'noga yaqinlashib, salbiy baholash yukini qaytadan ola boshlaydi.

Ushbu jarayon tilshunoslikda "evfemizm sikli" deb nomlanadi. Sikl davomida jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va baholovchi munosabatlar o'zgarib borishi natijasida yangi evfemik nominatsiyalar vujudga keladi, eskilari esa neytral yoki hatto disfemik tus olishi mumkin. Bu holat yapon va o'zbek tillarida ham yaqqol kuzatiladi: masalan, ayrim fiziologik holatlar, kasb nomlari yoki ijtimoiy maqomni bildiruvchi birliklar tarixiy rivojlanish jarayonida bir necha bor evfemik yangilanishga uchragan.

Shu tariqa, evfemizm sikli tilning faqat leksik boyishiga emas, balki uning jamiyatdagi madaniy, pragmatik va ijtimoiy o'zgarishlarga mos ravishda doimiy ravishda yangilanib borishini ko'rsatuvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, tabu va evfemizm fenomenlari tilning ijtimoiy madaniy tabiatini ochib beruvchi muhim vositalardir. Tabu jamiyat ma'naviy axloqiy me'yorlariga asoslangan cheklovni ifodalasa, evfemizm ana shu cheklov sharoitida muloqotni madaniy, diplomatik va

hurmatli tarzda ta'minlaydi. Yapon va o'zbek tillari misolida evfemizmlarning shakli va qo'llanishi turlicha bo'lsada, ularning umumiy maqsadi bitta, ya'ni insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni muvozanatda saqlashdan iboratdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Achilova O.F. Yapon va o'zbek imperativ maqollarning pragma – diskursiv xususiyatlari: Fil.fan.dokt. (DSc) ... diss. – Toshkent, 2025. – 217 b.
2. Allan, K., Burridge, K. Euphemism and Dysphemism. Oxford University Press, 1991.
3. Farkhodovna, A. O. (2022). The factors that ensure the transition of the permissible meaning in dialogical speech. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
4. Freud, S. Totem and Taboo. London: Routledge, 1913.
5. Ide, S. Politeness and Honorifics in Japanese. John Benjamins, 2006.
6. O.F. Achilova. Yapon tili va madaniyat: lingvomadaniy uyg'unlik. Vol. 37 No. 2 (2025): Modern education and development. – B.171-174.
7. Achilova O.F. Yapon va o'zbek imperativ maqollarning pragma – diskursiv xususiyatlari: Fil.fan.dokt. (DSc) ... diss. – Toshkent, 2025. – 217 b.
8. Achilova O.F. Yapon va o'zbek imperativ maqollarning pragma – diskursiv xususiyatlari: Avtoref. Fil.fan.dokt. (DSc) ... diss. – Toshkent, 2025. – 37 b.
9. Прохибитив ва пермиссив актларнинг диалогик нутқда воқеланиши (япон тили мисолида). Фил.фан.фалс.докт. (PhD) ... diss. – Toshkent, 2025. – 217 b.
10. Прохибитив ва пермиссив актларнинг диалогик нутқда воқеланиши (япон тили мисолида). Автoref. Фил.фан.фалс.докт. (PhD) ... diss. – Toshkent, 2025. – 217 b.
11. Ачилова, О. (2020). Средства выражения содержания приказа в японском языке. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 1 (74), 62–65. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/1274 19.
12. Ачилова, О. (2016). Использование императивной формы в японском языке. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 1(1 (58)), 88–90.
13. Farkhodovna A. O. The factors that ensure the transition of the permissible meaning in dialogical speech // *International Journal of Early Childhood Special Education*. – 2022. – Т. 14. – №. 7.
14. О.Ф.Ачилова. Мақол ва маталларда императивликнинг прага – дискурсив талқини. Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. 167-169. 2024-1/4
15. Ачилова О. Япон мулоқот матнида ҳаракатга ундовчи нутқий актлар. Монография. Самарқанд, SamDChTI nashriyoti. 2022. – 139 б.
16. Achilova O. Yapon va o'zbek imperativ maqollarining pragma-diskursiv xususiyatlar. Монография. Hindiston, Novateur Publication, 2024. – 102 b.
17. Ачилова О.Ф. Мақол ва маталларда императивликнинг прага – дискурсив талқини. // Хоразм Маъмун академияси Ахборотномаси. 2024-1/4. – Б. 166-169 (10.00.00; №21).
18. Ачилова О. Императив мақолларда муқобил таржима усуллари // Хоразм Маъмун академияси Ахборотномаси. 2024-10/4. – Б. 310-313 (10.00.00; №21).
19. Ачилова О. Буйруқ мазмунидаги мақолларнинг мазмун кўлами ва ифода усуллари (япон ва ўзбек тиллари мисолида) // Сўз санъати. 2024, №3. – Б. 171-175 (10.00.00; №31).

20. Ачилова О. Мулоқот матнида мақолларни фаоллаштирувчи омиллар (ўзбек ва япон тили мисолида) // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2024. – Б. 171-175 (10.00.00; №9).
21. Achilova O. Yapon muloqot matnida suhbatdoshni harakatga undovchi faktorlarning mohiyati // Хоразм Маъмун академияси Ахборотномаси. 2024. 12/4. - Б. 30-33 (10.00.00; №21).
22. Achilova O. Nutqda taqiq mazmunini faollashtiruvchi omillar (o'zbek va yapon tillari misolida) // Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika. – Samarqand, 2024. 2/6. –B. 201-205(10.00.00).
23. Achilova O. Ijzat va taqiq nutqiy aktlari voqelanishining sotsiopragmatik omillari (O'zbek va yapon tili misolida) // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2025/1. – Б. 178-179 (10.00.00; №9).
24. Achilova O. Мулоқот diskursida prohibitivlikni faollashtiruvchi omillar // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2024/21. – Б. 173-175 (10.00.00; №9).
25. Achilova O. Taqiq mazmunning dialogik nutqda faollashuvini ta'minlovchi omillar // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2024/22. – Б. 147-149 (10.00.00; №9).
26. Achilova O. Hurmat kategoriyasining muloqot samaradorligini ta'minlovchi omil sifatidagi mohiyati // Сўз санъати. 2024. № 4. – Б. 108-112 (10.00.00; №31).
27. Achilova O. The factors that ensure the translation of the permissible meaning in dialogical speech // SCOPUS/International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) Vol 14, Issue 07 2022. –P. 768-770. (№1 Scopus).
28. Ачилова О. Япон халқ мақолларининг ўзига хос хусусиятлари // Eurasian journal of academic research. June 2023. Volume 4 Issue 5. Scientific Journal of Impact Factor Impact-8.1. – P. 183-185. (№11 ResearchBib).